

RAQAMLI TA’LIM SHAROITIDA O‘QUVCHILARDA AXLOQIY ONG VA KIBERXAFSIZLIK MADANIYATINI SHAKLLANTIRISH: MUAMMO VA YECHIMLAR

Ruziboyeva Nigina Nodir qizi

Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18767815>

Annotatsiya. Ushbu maqola raqamli ta’lim sharoitida o‘quvchilarda axloqiy ong va kiberxafsizlik madaniyatini shakllantirish muammolarini tahlil qiladi. Raqamli texnologiyalarning ta’lim jarayoniga kirishi bilan birga, o‘quvchilar internetda tarqalgan noto‘g‘ri ma’lumotlar va kiberhujumlar kabi xavflarga duch kelmoqda. Maqolada axloqiy qadriyatlarining pasayishi, kiberxavsizlikka e’tiborsizlik va ijtimoiy aloqalarning zaiflashishi kabi muammolar ko‘rib chiqiladi. Shuningdek, ushbu muammolarni hal etish uchun axloqiy ta’lim dasturlarini joriy etish, kiberxavsizlik bo‘yicha treninglar o‘tkazish, oila va maktab hamkorligini kuchaytirish hamda ijtimoiy faoliyatlarga jalb qilish kabi yechimlar taklif etiladi. Maqola raqamli muhitda xavfsiz va axloqiy jihatdan mas’uliyatli shaxslarni tarbiyalash uchun zarur bo‘lgan tavsiyalarni ham o‘z ichiga oladi.

Kalit so‘zlar: raqamli ta’lim, axloqiy ong, kiberxafsizlik, o‘quvchilar, axloqiy qadriyatlari kiberhujumlar, kiber xafsizliklar treninglar, oila va maktab hamkorligi.

Абстрактный. В данной статье анализируются проблемы формирования нравственного создания и культуры кибербезопасности у учащихся в условиях цифрового образования. С введением цифровой технологией в образовательный процесс учащиеся подвергают таким рискам, как дезинформация и кибератаки, распространяемые в интернете. В статье рассматриваются такие проблемы, как снижение моральных ценностей, пренебрежение кибербезопасности и ослабления социальных связей. Также предлагаются решения этих проблем, такие как внедрения программ нравственного воспитания, обучения кибербезопасности, укрепления сотрудничества между семьей и школой, а также вовлечения в общественную деятельность. В статье также содержатся рекомендации, необходимые для воспитания безопасных и морально ответственных личностей в цифровой среде.

Ключевые слова: цифровое образование, этическая ответственность, кибербезопасность, студенты, этические ценности, кибератаки, обучение кибербезопасности, сотрудничество семьи и школы.

Absrtract. This article analyzes the problems of forming moral awareness and a culture of cybersecurity in students in digital education. With the introduction of digital technologies into the educational process, students are exposed to risk such as misinformation and cyberattacks spread on internet. The article examines problems such as decline of moral values, neglect of cybersecurity, and weakening of social ties. It also presents solutions to address these problems, such as the introduction of moral education programs, cybersecurity training, strengthening family and school cooperation, and involvement in social activities. The article also includes recommendations necessary for raising safe and morally responsible individuals in the digital environment.

Keywords: *digital education, ethical awareness, cybersecurity, students, ethical values, cyberattacks, cybersecurity training, family and school collaboration.*

Kirish

Bugungi globallashtirish va raqamlashtirish jarayonida ta’lim tizimi ham tubdan o‘zgarib bormoqda. Raqamli ta’lim tizimi zamonaviy o‘quv jarayonining ajralmas qismiga aylandi. Internet va raqamli texnologiyalar orqali ta’lim olish imkoniyatlari kengaymoqda, ammo bu jarayon bir qator muammolarni ham keltirib chiqaradi.

Zamonaviy ta’lim tizimida raqamli texnologiyalarning joriy etilishi o‘quv jarayonini tubdan o‘zgartirdi. Internet va raqamli platformalar orqali ta’lim olish imkoniyatlari kengayib, o‘quvchilarga yangi bilim va ko‘nikmalarni egallashda yordam beradi. Biroq, bu jarayon bir qator muammolarni ham keltirib chiqaradi. O‘quvchilarda axloqiy ong va kiberxafsizlik madaniyatini shakllantirish dolzarb masalalardan biri sifatida ko‘rilmoqda. Ushbu maqolada raqamli ta’lim sharoitida o‘quvchilarda axloqiy ong va kiberxafsizlik madaniyatini shakllantirishdagi muammolar va ularni hal etish yo‘llari tahlil qilinadi.

Muammolar

1. Axloqiy qadriyatlarining pasayishi: Raqamli muhitda o‘quvchilar ko‘pincha axloqiy me’yorlardan chetga chiqadilar. Internetda tarqalgan ma’lumotlar va kontentlar ko‘p hollarda axloqiy jihatdan to‘g‘ri bo‘lmasligi mumkin.

2. Kiberxavsizlikka e’tiborsizlik: O‘quvchilar ko‘pincha shaxsiy ma’lumotlarini himoya qilish yoki xavfsiz internetdan foydalanish bo‘yicha yetarlicha bilimga ega emaslar. Bu esa ularni onlayn tahdidlarga, firibgarlik va kiberhujumlarga duchor qilishi mumkin.

3. Ijtimoiy aloqalar va muloqot: Raqamli ta’lim sharoitida o‘quvchilar o‘zaro muloqotda bo‘lish imkoniyatlarini cheklab qo‘yadilar. Bu esa ijtimoiy axloq va munosabatlarning zaiflashishiga olib keladi.

Yechimlar

Axloqiy ta’lim dasturlarini joriy etish: Maktablarda axloqiy ta’limni kuchaytirish zarur. O‘quvchilarga axloqiy qadriyatlar, ijtimoiy mas’uliyat va to‘g‘ri xulq-atvor haqida darslar o‘tish lozim.

Raqamli ta’lim tizimi o‘quvchilarga o‘z bilimlarini kengaytirish, yangi ko‘nikmalarni egallash va mustaqil fikrlash qobiliyatini rivojlantirish imkonini beradi. Biroq, raqamli muhitda o‘qish o‘ziga xos xavflarni ham keltirib chiqaradi. O‘quvchilar internetda tarqalgan noto‘g‘ri ma’lumotlar, kiberhujumlar va boshqa tahdidlarga duch kelishadi. Bu esa ularning axloqiy ongini shakllantirishda muammolar yuzaga keltiradi. Axloqiy qadriyatlarining pasayishi

Axloqiy qadriyatlarining pasayishi, raqamli muhitda axloqiy qadriyatlarining pasayishi o‘quvchilarning xulq-atvoriga salbiy ta’sir ko‘rsatmoqda. Internetda tarqalgan ma’lumotlar ko‘pincha axloqiy jihatdan to‘g‘ri emas. O‘quvchilar bu kabi ma’lumotlarga osongina duch kelishlari mumkin, bu esa ularning axloqiy qarashlarini buzishi mumkin. Axloqiy ta’lim dasturlarini joriy etish maktablarda axloqiy ta’limni kuchaytirish zarur. O‘quvchilarga axloqiy qadriyatlar, ijtimoiy mas’uliyat va to‘g‘ri xulq-atvor haqida darslar o‘tish lozim. Bu darslar orqali o‘quvchilar axloqiy me’yorlarni tushunishlari va ularga amal qilishlari kerak.

Kiberxavsizlik bo‘yicha treninglar: O‘quvchilarga kiberxavsizlikni ta’minlash uchun maxsus treninglar o‘tkazish kerak. Ular shaxsiy ma’lumotlarni qanday himoya qilish, xavfsiz parollar yaratish va internetda xavfsiz harakat qilish bo‘yicha bilim olishlari zarur. Kiberxavsizlikka e’tiborsizlik o‘quvchilar kiberxavsizlik masalalariga e’tiborsiz qarashlari

ko‘pincha ularni onlayn tahdidlarga duchor qiladi. Shaxsiy ma’lumotlarining himoyasi, xavfsiz parollar yaratish va internetda xavfsiz harakat qilish bo‘yicha yetarlicha bilimga ega bo‘lmaslik, ularni firibgarlik va kiberhujumlardan himoya qilish imkoniyatidan mahrum qiladi. Kiberxavfsizlik bo‘yicha treninglar o‘quvchilarga kiberxavfsizlikni ta’minlash uchun maxsus treninglar o‘tkazish zarur. Ular shaxsiy ma’lumotlarni qanday himoya qilish, xavfsiz parollar yaratish va internetda xavfsiz harakat qilish bo‘yicha bilim olishlari kerak. Bu treninglar interaktiv tarzda tashkil etilishi lozim, shunda o‘quvchilar amaliy ko‘nikmalarni egallashlari mumkin.

Oila va maktab hamkorligi: Ota-onalar va o‘qituvchilar o‘rtasida yaqin hamkorlikni yo‘lga qo‘yish muhimdir. Ota-onalar o‘z farzandlariga raqamli muhitda xavfsiz harakat qilishni o‘rgatishda yordam berishlari kerak.

Maktablar ota-onalar bilan birgalikda seminarlar o‘tish orqali ularning bilimlarini oshirishlari mumkin.

Ijtimoiy faoliyatlar va loyihalar o‘quvchilarni ijtimoiy faoliyatlarga jalb qilish orqali ularning axloqiy ongini rivojlantirish mumkin. Loyihalar orqali o‘zaro muloqot va jamoaviy ish ko‘nikmalarini oshirish muhimdir. Bu faoliyatlar o‘quvchilarga haqiqiy hayotdagi ijtimoiy munosabatlarni rivojlantirishga yordam beradi. Ijtimoiy aloqalar va muloqot raqamli ta’lim sharoitida ijtimoiy aloqalar va muloqotning zaiflashishi ham muhim masala hisoblanadi. O‘quvchilar ko‘pincha virtual muloqotga o‘tishadi, bu esa haqiqiy hayotdagi ijtimoiy munosabatlarni rivojlantirishga salbiy ta’sir ko‘rsatadi. Natijada, ijtimoiy axloq va munosabatlar zaiflashadi.

Xulosa. Raqamli ta’lim sharoitida o‘quvchilarda axloqiy ong va kiberxavfsizlik madaniyatini shakllantirish muhim vazifadir. Bu masalani hal etish uchun axloqiy ta’lim dasturlarini joriy etish, kiberxavfsizlik bo‘yicha treninglar o‘tkazish, oila va maktab hamkorligini kuchaytirish hamda ijtimoiy faoliyatlarga jalb qilish zarur. Faqat shunday qilib, o‘quvchilar raqamli muhitda xavfsiz va axloqiy jihatdan mas’uliyatli shaxslar sifatida o‘sib boradilar.

Tavsiyalar

1. Maktablarda axloqiy ta’lim dasturlarini ishlab chiqish: Ta’lim muassasalari tomonidan axloqiy qadriyatlarini o‘z ichiga olgan darsliklar tayyorlanishi lozim.

2. Kiberxavfsizlik bo‘yicha resurslarni yaratish: O‘zbekiston Respublikasi Ta’lim vazirligi tomonidan kiberxavfsizlik bo‘yicha qo‘llanmalar ishlab chiqilishi kerak.

3. Ota-onalar uchun seminarlar tashkil etish: Maktablar ota-onalar uchun seminarlar o‘tish orqali ularning raqamli xavfsizlik bo‘yicha bilimlarini oshirishlari mumkin.

4. Ijtimoiy loyihalarni qo‘llab-quvvatlash: Mahalliy hokimiyat organlari va nodavlat tashkilotlari tomonidan ijtimoiy loyihalarni moliyalashtirish va qo‘llab-quvvatlash zarur.

Ushbu tavsiyalar amalga oshirilsa, raqamli ta’lim sharoitida o‘quvchilarda axloqiy ong va kiberxavfsizlik madaniyatini shakllantirish yanada samarali bo‘ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentning qarori. Raqamli O‘zbekiston-2030 strategiyasi. - Toshkent, 2020.

2. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi. Ta’lim tizimida axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirishga oid me’yoriy hujjatlar to‘plami. - Toshkent, 2021.

3. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi. Ta’lim tizimini raqamlashtirish va axborot xavfsizligini ta’minlashga oid me’yoriy-huquqiy hujjatlar. - Toshkent, 2022.

4.Ahmadjonov X.A.Axborot xavfsizligi va kiberxavfsizlik asoslari.-Toshkent:Fan va texnologiya, 2022.

5.Jumaniyazova T.A. Oliy ta’lim muassasalarida kiberxavfsizlik madaniyatini shakllantirish masalalari //Academic Research in Educational Sciences.-Toshkent:-2024-№5-B.112-118

Internet saytlari

<http://www.pedagog.uz>.

<http://www.ziyo.net.uz>.O‘zbekiston respublikasi talim sayti.

<http://www.edustorng.ru/main/book/pedagogtechno.htm>